

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЗДУХА ПРИ ФОРМОВАНИИ ПЛОСКО-ОБЪЕМНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ИЗДЕЛИЯХ ВЕРХНЕГО АССОРТИМЕНТА

Бахридинова Д.А., Худжамуродов С.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054731>

В данной статье приведен анализ влияния процессов влажно-тепловой обработки и прессования на физико-механические и геометрические свойства ткани, рассмотрены прохождения воздушного потока через конические и цилиндрические отверстия, расположенных на нижней подушке предложена методика аэродинамического расчета давления воздуха для различных геометрических форм отверстий при формообразовании.

Ключевые слова: аэродинамика, перфорация, формообразование, поток воздуха, физико-механические свойства ткани, температура, коэффициент сопротивления.

Качество одежды в значительной степени зависит от формы основных деталей и сохранения ее в процессе эксплуатации изделия. Для придания заданной формы деталям одежды из тканей текстильные материалы подвергаются прессованию путем воздействия на них давлением, технологическим паром и температурой в заданном промежутке времени [1]. При этом в результате механического воздействия на обрабатываемый полуфабрикат последний теряет свои физико-механические свойства, который повлияет на качество изготавливаемой одежды [2]. Для уменьшения механического воздействия на формируемый полуфабрикат в данной работе предлагается новый механизм, а именно, используя формовочные свойства текстильных материалов и применяя вакуум-отсос обеспечить создания требуемой формы. Для осуществления вышеуказанного механизма необходимо решить задачу движения воздуха через перфорационные отверстия на нижней поверхности. Задача сводится к исследованию движения воздуха через отверстия. При движении воздуха через перфорационные отверстия силы внутреннего и внешнего трения, [3],

$$P = \mu F \frac{dV}{dy}, \quad \tau = \mu \frac{dV}{dy}$$

определяется по формулам:

В общем случае рассмотрим движения воздуха через перфорационные отверстия цилиндрической формы произвольными геометрическими параметрами, расчетная схема которой приведена на рис.1. В частном случае это уравнение сводится к виду

$$p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \Delta p \quad (2)$$

Рис.1. Расчетная схема струйки воздуха через цилиндрические отверстия - перфорации. Давление потока воздуха расходуется на преодоление сил трения. В случае прямолинейного перфорационного отверстия постоянного радиуса из уравнения (2) получим: $P_1 = P_2 + \Delta P$ (3), из уравнения (3) имеем $P_1 - P_2 = \Delta P$ (4).

Далее, используя теорему об изменении количества движения и с учетом результатов теоретико-экспериментальных исследований, получим выражение для определения

перепада давления. $\Delta p = \lambda \frac{l}{d} \frac{\rho V^2}{2}$, (5), где λ - коэффициент сопротивления трения; l - толщина нижней поверхности; d - диаметр перфорационного отверстия; V - скорость воздуха. Как видно из (5), перепад давления прямо пропорционально толщине нижней поверхности и обратно - диаметру перфорационного отверстия. С увеличением скорости воздуха V перепад давления Δp изменяется по параболическому закону (рис.2).

Рис.2. Закон изменения перепада давления в зависимости от скорости воздуха V

Как и в [3] вводим коэффициент местного сопротивления, определяемый опытным путем. Рассмотрим некоторые случаи:

1. Перфорационное отверстие конусообразное, плавно расширяющееся по направлению движения потока (см.рис.3) (называемая диффузором), при котором следует отметить, что отрыв потока воздуха от стенок диффузорного перфорационного отверстия начинается при $\alpha > 10^0$. В этом случае коэффициент

$$\zeta = m^4 \sqrt{\frac{\alpha}{2}} \left(1 - \frac{F_1}{F_2}\right) \quad (6), \text{ где } F_1, F_2 -$$

местного сопротивления определяется по формуле: площади поперечных сечений начало и конца конуса, m - константа (для конического диффузорного перфорационного отверстия $m = 3,2$).

2. Перфорационное отверстие конусообразное, плавно сужающиеся в направлении движения воздуха (см.рис.4) (называемые конфузорами), служащим для плавного увеличения скорости потока. Значение коэффициента местного сопротивления в этом

случае определяется: $\zeta = m^4 \sqrt{\frac{\alpha}{2}} \left(1 - \frac{F_2}{F_1}\right)$ В дальнейшем будем стремиться подбирать сечения 1 и 2, чтобы в них по возможности было более ровное поле скоростей. По известным коэффициентам сопротивления определим потери давления по формуле

$$\Delta p = \zeta \frac{\rho V^2}{2}$$

Рис. 3. Расчетная схема струйки воздуха через диффузорное перфорационное отверстие.

Рис. 4. Расчетная схема струйки воздуха через конфузорное перфорационное отверстие.

Далее рассмотрим следующую задачу. Если для перфорационного диффузорного отверстия (рис.3) известны выходное давление P_2 и перепад давления Δp . Определить входное давление P_1 . Входное давление P_1 при этом можно определить из выражения. $P_1 = P_2 - \Delta p$ Если известно входное P_1 давление, то выходное P_2 давление определяется по формуле: $P_2 = P_1 + \Delta p$ Зависимость изменения выходного давления от угла α приведено на рис.6.

Рис.6. Зависимость изменения выходного давления от угла α .

Из вышеизложенного можно сделать выводы что:

Одностороннее нагнетание воздуха с увеличивающимся сечением характеризуется наличием начальной зоны с малым давлением. Этот недостаток можно устранить либо специальными перегородками, либо созданием соответствующих форм перехода во входных отверстиях. Двухстороннее нагнетание приводит к неравномерности давления воздуха по длине трубки. Двухстороннее всасывание с одинаковым разрежением во входных отверстиях уменьшает неравномерность статического разрежения по длине трубопровода, а при различных разрежениях на входных отверстиях неравномерность статического разрежения по длине трубопровода увеличивается по сравнению с односторонним всасыванием, имеющим разрежение, равное сумме подаваемых разрежений.

References:

1. Ташпулатов С.Ш. Разработка высокоэффективной ресурсосберегающей технологии изготовления швейных изделий. Автореферат дисс... докт.техн.наук., ТИТЛП.-Ташкент, 2008., 38 с.
2. Д.А.Бахриддинова, С.Ш. Ташпулатов, Э.Ш.Алимбаев, Д.А.Исмаилова. Изменение геометрических параметров текстильных материалов для ВТО деталей одежды// Проблемы текстиля. – Ташкент, 2011.-№1. – С. 63-66.